

АҚШЫЛ ЖУСАН (*ARTEMISIA LEUCODES*): НЕГІЗГІ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫНА ШОЛУ

АЛМЕН АҚНҰР КЕНЖЕБАЙҚЫЗЫ

Астана Медицина Университетінің «Фармация» білім беру бағдарламасының 1-інші
курс магистранты

АХЕЛОВА ШОЛПАН ЛЕСБЕКОВНА

Астана Медицина Университеті Фармацевтикалық пәндер кафедрасының доценті, PhD
"Астана Медицина Университеті" КеАҚ
Астана қ., Қазақстан Республикасы

Түйіндемe. Ақшыл жусан (*Artemisia leucodes*) – дәрілік өсімдік шикізаты ретінде биологиялық белсенді қосылыстардың алуан түріне ие өсімдік. Оның құрамында эфир майлары, флавоноидтар, сесквитерпенді лактондар, фенолды заттар, органикалық қышқылдар және минералды элементтер кездеседі. Аталған заттар кешені өсімдіктің қабынуға қарсы, микробқа қарсы, антиоксиданттық және ас қорыту жүйесіне әсер ететін қасиеттерін айқындайды. Ақшыл жусанның химиялық құрамын талдау оны фармацевтикалық мақсатта қолданудың ғылыми негізін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: ақшыл жусан, *Artemisia leucodes*, дәрілік өсімдік шикізаты, эфир майлары, флавоноидтар, сесквитерпенді лактондар.

Резюме. Полынь беловатая (*Artemisia leucodes*) представляет собой лекарственное растительное сырьё, содержащее широкий спектр биологически активных веществ. В растении выявлены эфирные масла, флавоноиды, сесквитерпеновые лактоны, фенольные соединения, органические кислоты и минеральные элементы. Совокупность этих компонентов обуславливает противовоспалительное, антисептическое, антиоксидантное и стимулирующее пищеварение действие. Анализ химического состава полынь беловой (*Artemisia leucodes*) подтверждает целесообразность его дальнейшего изучения и использования в фармакогнозии.

Ключевые слова: полынь беловатая, *Artemisia leucodes*, лекарственные растения, эфирные масла, флавоноиды.

Abstract. Wormwood whitish (*Artemisia leucodes*) is a medicinal plant raw material containing a wide range of biologically active compounds. Its chemical composition includes essential oils, flavonoids, sesquiterpene lactones, phenolic compounds, organic acids, and mineral elements. These substances determine the plant's anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, and digestive-stimulating properties. The study of the chemical composition of Wormwood whitish (*Artemisia leucodes*) provides a scientific basis for its potential pharmaceutical application.

Key words: Wormwood whitish, *Artemisia leucodes*, medicinal plant raw material, essential oils, flavonoids, sesquiterpene lactones.

Мәселенің өзектілігі. Қазіргі таңда табиғи дәрілік өсімдіктерге негізделген препараттарға қызығушылықтың артуы олардың қауіпсіздігімен және көпжақты фармакологиялық әсерімен байланысты. Жусан (*Artemisia*) туысының өкілдері халық медицинасында ежелден ас қорыту жүйесінің бұзылыстарында, қабыну процестерінде және микробқа қарсы құрал ретінде қолданылып келеді.

Ақшыл жусан (*Artemisia leucodes*) – Қазақстан аумағында таралған жусан түрлерінің бірі болғанымен, оның химиялық құрамы мен биологиялық белсенділігі жеткілікті деңгейде жүйеленбеген. Осыған байланысты өсімдіктің негізгі химиялық компоненттеріне шолу жасау фармакогностикалық тұрғыдан өзекті болып табылады.

Зерттеудің мақсаты. Ақшыл жусан (*Artemisia leucodes*) дәрілік өсімдік шикізатының негізгі химиялық құрамына әдеби деректер негізінде шолу жасау.

Зерттеудің әдістері мен материалдары. Зерттеу нысаны – ақшыл жусан (*Artemisia leucodes*) өсімдігі. Жұмыста фармакогнозия, фитохимия және дәрілік өсімдіктерге арналған ғылыми еңбектерді, оқулықтар мен монографияларды талдау, салыстыру және жүйелеу әдістері қолданылды.

Нәтижені талқылау. Ақшыл жусан (*Artemisia leucodes*) күрделігүлділер (*Asteraceae*) тұқымдасына жататын, эфир майларына бай дәрілік өсімдік ретінде сипатталады. Жусан (*Artemisia*) туысының көптеген өкілдері сияқты, бұл өсімдіктің де фармакологиялық белсенділігі ең алдымен оның химиялық құрамының ерекшеліктерімен анықталады. Жусан (*Artemisia*) өсімдіктеріне тән ерекше қосылыстардың бірі – сесквитерпенді лактондар. Химиялық талдауларға сәйкес, ақшыл жусан (*Artemisia leucodes*) экстрактілерінен ангидро-аустрицин, мартикарин, леукомизин, гроссмизин, 5β(H)-аустрицин сияқты сесквитерпенді лактондар алынған [1].

Сесквитерпенді лактондар (*sesquiterpene lactones, STLs*) — өсімдіктердің жоғары белсенді қосылыстары, көбінесе астралылар (*Asteraceae*) тұқымдасына тән. Олардың фармакологиялық белсенділігі кең спектрде зерттелген және төмендегі бағыттарда әрекет етеді: анти-инфламаторлық, анти-микробтық, анти-протозой, анти-канцерогендік және иммуномодуляторлық әрекеттер. Механизмдердің маңызды ерекшелігі — α-метилен-γ-лактон орталығының жоғары реактивтілігі, ол цистеинге бай құрылымдарды алкилирлеу арқылы жасушалық белсенділікті бұзады, бұл анти-инфламаторлық және цитотоксикалық әсерлерге әкеледі [2, 3].

Эфир майының химиялық құрамы әртүрлі әдістерімен зерттелді. Нәтижесінде эфир майының негізгі компоненттері ретінде камфора, камфен және 1,8-цинеол (эвкалиптол) анықталған [1].

Камфора – монотерпенді кетондар тобына жататын биологиялық белсенді қосылыс. Ол антисептикалық, қабынуға қарсы, жергілікті тітіркендіргіш және қан айналымын жақсартатын әсерімен сипатталады. Фармацевтикалық практикада камфора жүйке жүйесін ынталандырушы, тыныс алу орталығын белсендіретін және қабыну процестерін төмендететін зат ретінде қолданылады. Ақшыл жусан эфир майындағы камфораның жоғары мөлшері өсімдіктің микробқа қарсы және қабынуға қарсы қасиеттерін ғылыми тұрғыдан негіздейді [4, 5].

Камфен – монотерпенді көмірсутек, ол антиоксиданттық және қабынуға қарсы әсер көрсетуімен ерекшеленеді. Камфен липидтік алмасуға әсер етіп, жасушалық мембраналардың тұрақтылығын арттыруға ықпал етеді. Сонымен қатар, ол эфир майының фармакологиялық белсенділігін күшейтіп, басқа терпенді қосылыстармен синергиялық әсер көрсетеді [6, 7].

1,8-Цинеол (эвкалиптол) – тыныс алу жолдарына оң әсер ететін монотерпенді оксид. Ол қақырық түсіретін, қабынуға қарсы және антисептикалық қасиеттерімен белгілі. 1,8-цинеолдың болуы ақшыл жусан (*Artemisia leucodes*) эфир майының тыныс алу жолдарының қабыну ауруларында, сондай-ақ микробқа қарсы фитопрепараттар құрамында қолданылу әлеуетін арттырады [8, 9].

Қорытынды. Ақшыл жусан (*Artemisia leucodes*) дәрілік өсімдік шикізаты құрамында эфир майлары, флавоноидтар, сесквитерпенді лактондар, фенолды қосылыстар және минералды элементтер кешені бар екені анықталды. Бұл заттар өсімдіктің қабынуға қарсы, микробқа қарсы, антиоксиданттық және ас қорыту жүйесіне әсер ететін қасиеттерін негіздейді.

Осылайша, ақшыл жусан (*Artemisia leucodes*) фармакогнозия тұрғысынан перспективалы өсімдік болып табылады және оның химиялық құрамын әрі қарай зерттеу жаңа фитопрепараттарды жасауға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ

1. Adekenov, S. M., Shaimerdenova, Z. R., & Ermekkyzy, A. (2020). Anatomical study and histochemical analysis of *Artemisia leucodes* Schrenk. *Fitoterapia*, 146, 104721. <https://doi.org/10.1016/j.fitote.2020.104721>
2. Ivanescu, Bianca, Miron, Anca, Corciova, Andreia, Sesquiterpene Lactones from *Artemisia* Genus: Biological Activities and Methods of Analysis, *Journal of Analytical Methods in Chemistry*, 2015, 247685, 21 pages, 2015.
3. Amorim, M. H., Gil da Costa, R. M., Lopes, C., & Bastos, M. M. (2013). Sesquiterpene lactones: adverse health effects and toxicity mechanisms. *Critical reviews in toxicology*, 43(7), 559–579. <https://doi.org/10.3109/10408444.2013.813905>
4. Evans W.C. *Trease and Evans' Pharmacognosy*. 16th ed. – London: Saunders Elsevier, 2009.
5. Bruneton J. *Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants*. 2nd ed. – Paris: Lavoisier Publishing, 1999.
6. Baser K.H.C., Buchbauer G. (eds.) *Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications*. – Boca Raton: CRC Press, 2010.
7. Dorman H.J.D., Deans S.G. Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. *Journal of Applied Microbiology*, 2000, 88(2): 308–316.
8. Santos F.A., Rao V.S. Antiinflammatory and antinociceptive effects of 1,8-cineole. *Phytotherapy Research*, 2000, 14(4): 240–244.
9. EMA – European Medicines Agency Assessment report on *Eucalyptus globulus* Labill., aetheroleum. – London, 2012.